

ТУРЛИ ЖИНС ВАКИЛЛАРИДА ТУГАЛЛАНМАГАН АСФИКСИЯНИНГ СУД ТИББИЙ ЖИҲАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330036>

Ҳакимов Сарвар Абдуазимович

*Тошкент Тиббиёт академияси Суд тиббиёти ва тиббёт ҳуқуқи кафедраси
таянч докторанти*

Аннотация: Ташқи муҳитда ёки организмдаги кислород етишмовчилиги, яъни гипоксия жиддий хасталикларга ёки организмнинг тез ўлимига сабаб бўлиши мумкин. Ташқи муҳит таъсиридан келиб чиқадиган кислород етишмовчилиги ҳолатлари суд тиббиёти амалиётида алоҳида ўрин тутади. Таъкидлаш лозимки, ҳар қандай асфиктик ҳолат ҳам ўлим билан тугамайди. Бундай ҳолатлар суд тиббий экспертизасида ўзига хос ёндошувни талаб қилади. Шу сабабли постасфиктик ҳолатлари мураккаб экспертизалар қаторига кириб, айнан унинг муҳим объектив белгиларини ўрганиш ва асослаш билан баҳоланади.

Калит сўзлар: *Постасфиктик, ҳолат, суд-тиббий, экспертиза*

Аннотация: Недостаток кислорода во внешней среде или в организме, а также гипоксия, может привести к тяжелым заболеваниям или быстрой гибели организма. Особое место в практике судебной медицины занимают случаи кислородной недостаточности, вызванной внешними воздействиями. Следует отметить, что любая асфиксия не заканчивается смертью. Такие случаи требуют особого подхода при судебно-медицинской экспертизе. Поэтому постэмфизема является одним из наиболее сложных обследований, которое оценивается путем изучения и обоснования ее важных объективных признаков.

Ключевые слова: *постасфиктическое состояние, судебно-медицинская экспертиза*

Abstract: Lack of oxygen in the external environment or in the body, as well as hypoxia can lead to serious illness or rapid death of the body. A special place in the practice of forensic medicine is occupied by cases of oxygen deficiency caused by external influences. It should be noted that any asphyxia does not end in death. Such cases require a special approach in the forensic medical examination. Therefore, post-emphysema is one of the most complex examinations, which is assessed by studying and substantiating its important objective signs.

Key words: *postasphyctic disorders, forensic medical examination*

Муаммонинг долзарблиги: Дунё микёсила кислород етишмовчилиги натижасида соғлиқнинг бузилиши ва ўлим ҳолатлари кўп кузатилиши ҳамда ноҳуш

оқибатларга олиб келиши сабабли жиддий муаммолардан бири ҳисобланади. Хусусан, жаҳоннинг аксар мамлакатларида долзарб ижтимоий муаммо бўлган ўз-ўзини ўлдиришнинг кенг тарқалган усулларида бири механик асфиксиядир. Бу ҳолатлар зўраки ўлим структурасида механик жароҳатлардан кейинги ўринни эгаллайди ва тадқиқотчилар томонидан атрофлича ўрганилган. Айти пайтда тугалланмаган асфиксия ҳолатлари вазият бошқача. Ваҳоланки, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига кўра ўз-ўзини ўлдиришга уриниш ўлим билан тугаган ҳолатларга нисбатан 20 мартадан кўпроқ ҳолатларда учрайди

Тадқиқотнинг мақсади – Турли жинс вакиллари орасида постасфиктик ҳолатларни суд-тиббий жиҳатларини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. 2017-2020 йилларда Республикаимизнинг турли вилоят ва шаҳарларида тугалланмаган асфиксия юзасидан ўтказилган тирик шахсларнинг суд-тиббий экспертизаси материаллари тадқиқот объекти бўлиб хизмат қилди. Барча йиғилган маълумотлар бўйича 456 та ҳолат қайд этилган ва олинган натижаларга Excel дастур асосида статистик ишлов берилди.

Тадқиқот натижалари. Кузатувлар натижасида шу нарсани такидлаш лозимки постасфиктик ҳолатлар билан боғлиқ ҳолатларда эркак кишиларда 57.5% ни ташкил этган бўлса аёлларда эса бу кўрсаткич 42.5% ни ташкил этганини кўришимиз мумкин. Содир бўлган вақт оралиғида энг кўп жабирланган эркакларнинг 63.3% тунда содир бўлган бўлиб аёллар ўртасида эса бу кўрсаткич 46.7% ни куннинг биринчи ярмида кузатилган. Постасфиктик ҳолатларнинг давомийлиги бўйича 1 дақиқадан кўп давом этган асфиктик таъсир эркаклар ўртасида 56.1% ташкил этган бўлса аёлларда эса бу ҳолат 58.8% ни ташкил этган (**расм 1**).

Аёллар ўртасида тиббий ёрдамга мурожаатлар сони 43%ни ташкил этиб, 57% эса эркаклар ташкил этган. Тез тиббий ёрдамга ва клиниканинг қабул хонасига мурожаат қилган жабиранувчиларнинг 67.2%ни эркаклар ташкил этган бўлса 32.5%ни аёллар ташкил этган, лекин бу кўрсаткич тиббий ёрдамга мурожаат этмаганларга қараганда паст ҳисобланади (расм2).

Хушнинг йўқотилиши ҳолатларига этибор қаратадиган бўлсак 1 суткагача бўлган вақт оралиғида аёллар ўртасида 55.2%ни энг юқори кўрсаткич қайд этилган бўлса эркакларда 40% ташкил этган ва шу ўринда таъкидлаш лозимки хушини йўқотмаган ҳолатлар эркакларда 28.6%ни, аёлларда эса 18.6%ни ташкил этган. Жами эркак ва аёллар орасида кома ҳолатлари юзасида тахлил қилинганда эркаклар орасида кома ҳолатининг сезиларли даражада фарқи кузатилган. Оғирлик даражаси ва мезонлари бўйича 51.5% ҳолатларда ҳаёт учун хавф аломати юқорилиги аниқланган бўлса, 39.7% эса енгил тан жароҳати сифатида боҳолангандир.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки жинс вакиллари орасида тунда кўп ҳолларда эркакларни маст ҳолатда ўзин осийи кўп кузатилган. Хушини йўқотиш ҳолатлари эркакларга нисбатан аёлларда кўп кузатилганлигини ва аксинча хушини йўқотмаган ҳолатларда эса энг кўпи эркакларда учирайди. Ўтказилган текширувлар натижаси шуни кўрсатадики ҳаёт учун хавф аломатлари яни оғир тан жароҳатлари, енгил тан жароҳатларига нисбатан кўплиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Молин Ю.А.-Судебно-медицинская экспертиза в случаях постстрангуляционной болезни. Санкт-Петербург. 2001. 45 с
2. Pritchard A.J., Reckdenwald A., Nordham C. – Nonfatal strangulation as a part of domestic violence: a review of research. Trauma Violence Abuse, 2017,18(4), 407-424
3. Лузин А.В., Богомолов Д.В., Богомолова И.Н. и др. Определение механизма наступления смерти при странгуляционной асфиксии морфологическими методами. Суд.-мед. экспертиза. 2005. №1 с. 3-7.
4. Путинцев В.А. Обтурация, аспирация и ингаляция при механической асфиксии : научное издание / В. А. Путинцев, Д. В. Богомолов, Д. В. Сундуков, П. Шаман // Судебно-медицинская экспертиза . - Москва, 2011. - №1. - С. 23-24. - Библиогр.: 5 назв.